

**FRIEDRICH-SCHILLER-
UNIVERSITÄT
JENA**

Annotationsleitlinien für deutschsprachige Medizintexte.

Teil 3: Annotation von Basis-Entitäten: Diagnosen, Befunde und Symptome

Christina Lohr, Tobias Kolditz, Luise Modersohn,
Johannes Hellrich & Udo Hahn

Jena University Language & Information Engineering Lab (JULIE Lab)
Friedrich-Schiller-Universität Jena

JULIE Lab – SMITH Technischer Report 3

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7707917>

Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	3
2	Einleitung	3
3	Daten	4
4	Annotationsleitlinien	5
4.1	Allgemeine Hinweise	5
4.2	Typensystem für Diagnosen, Befunde und Symptome	5
4.2.1	Diagnose	5
4.2.2	Befund	6
4.2.3	Symptom	6
4.2.4	Abgrenzung zu Anatomie, Negationen, Modalitäten und Zeit	7
5	Das Annotationswerkzeug BRAT	8
5.1	Hinweise zur Konfiguration von BRAT	8
5.2	Hinweise zur Nutzung von BRAT	8
5.2.1	Hinweise zum Annotationswerkzeug BRAT	8
5.2.2	Inhaltliche Hinweise zur Annotation	10
5.2.3	Was nicht zu annotieren ist	10
5.3	Beispiele für Annotationen	11
5.3.1	Beispiele für die Kategorie Diagnose	11
5.3.2	Beispiele für die Kategorie Befund	11
5.3.3	Beispiele für die Kategorie Befund mit dem Attribut <i>komplex</i>	11
5.3.4	Beispiele für die Kategorie Symptom	12
5.3.5	Beispiele für die Kategorie Symptom mit dem Attribut <i>komplex</i>	12
5.3.6	Abgrenzung zwischen Befund und Diagnose	12
	Appendices	13
A	Zusammenfassung Typensystem	13
B	R-Gruppe (Zusammenfassung)	14
B.1	R00-R09: Kreislaufsystem und Atmungssystem	14
B.2	R10-R19: Verdauungssystem und Abdomen	15
B.3	R20-R23: Haut und Unterhautgewebe	15
B.4	R25-R29: Nervensystem und Muskel-Skelett-System	15
B.5	R30-R39: Harnsystem	16
B.6	R40-R46: Erkennungs- und Wahrnehmungsvermögen	16
B.7	R47-R49: Sprache und Stimme	17
B.8	R50-R69: Allgemeinsymptome	17
B.9	R70-R79: Abnorme Blutuntersuchungsbefunde ohne Vorliegen einer Diagnose	18
B.10	R80-R82: Abnorme Urinuntersuchungsbefunde ohne Vorliegen einer Diagnose	19
B.11	R83-R89: Abnorme Befunde ohne Vorliegen einer Diagnose bei der Untersuchung anderer Körperflüssigkeiten, Substanzen und Gewebe	20
B.12	R90-R94: Abnorme Befunde ohne Vorliegen einer Diagnose bei bildgebender Diagnostik und Funktionsprüfungen	20

B.13 R95-R99: Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	20
--	----

1 Vorwort

Die hier dokumentierten Annotationsleitlinien für deutschsprachige Medizintexte sind im Rahmen des SMITH-Projekts¹ im Zeitraum zwischen 2018 bis 2022 entstanden.

Der vorliegende Teil 3 hat die Kennzeichnung von grundlegenden inhaltlichen Kategorien in klinischen Dokumenten zum Gegenstand — die Beschreibung von Diagnosen, Befunden und Symptomen. Diese Auswahl ist einerseits durch die herausragende Bedeutung dieser Kategorien für ärztliches Handeln gerechtfertigt, soll aber andererseits andere Kategorien, etwa menschliche Anatomie, medizinische Prozeduren und Tests, Medizingeräte usw., in ihrer Bedeutung nicht mindern. Diese zuletzt genannten Kategorien werden in Teil 5 der Annotationsleitlinien thematisiert. Verwiesen sei in diesem Zusammenhang auch auf Teil 4 der hier dokumentierten Annotationsleitlinien, der sich mit Aspekten der Medikation beschäftigt.

2 Einleitung

Die Annotation klinischer Dokumente ist aufgrund der inhärenten begrifflichen Undurchsichtigkeit und sprachlichen Unschärfe einerseits und der Komplexität des klinischen Handelns und Beschreibens andererseits eine herausfordernde Aufgabe. Klinische Experten² sind sich nicht unbedingt über grundlegende Entscheidungen einig, die für Annotationen relevant sind, z. B. die Unterscheidung zwischen Symptomen, Diagnosen und anderen medizinisch relevanten Phänomenen. Die Extraktion klinischer Informationen aus Arztbriefen ist (via ICD-Codes)³ primär abrechnungsgetrieben und nicht darauf fokussiert, zusätzliche Informationen über Diagnosen, Symptome und Befunde zu erfassen. Dieser Annotationsleitfaden schließt diese Lücke und gibt Regelungen vor, wie in klinischen Freitexten Diagnosen, Symptome und Befunde annotiert werden – ohne dass Informationen im Zusammenhang mit Abrechnungen extrahiert werden.

Durch die Bereitstellung dieser Leitlinien soll es der Forschungsgemeinschaft ermöglicht werden, einerseits unsere Daten zu reproduzieren, andererseits unsere Vorschläge in zukünftigen Projekten zu nutzen bzw. weiterzuentwickeln. Die Ergebnisse, die im Rahmen der Erstellung dieser Annotationsleitlinie entstanden sind, wurden in folgender Publikation veröffentlicht:

(1) Lohr et al., *An Evolutionary Approach to the Annotation of Discharge Summaries*, MIE 2020 (<https://doi.org/10.3233/SHTI200116>)

¹Das SMITH-Projekt (<https://www.smith.care/de/smith-konsortium/ueber-smith/>) wurde im Rahmen der Medizininformatik-Initiative (MII – <https://www.medizininformatik-initiative.de/de/start>) vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert (Fördernummer: 01ZZ1803G).

²Wir verwenden dem sprachlichen Usus der Mehrheit der Sprechergemeinschaft des Deutschen und linguistischen Argumenten folgend das generische Maskulinum zur Referenzierung aller Geschlechter.

³https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-10-GM/_node.html

3 Daten

Die Annotationen, für die die hier dokumentierten Leitlinien entwickelt wurden, wurden an realen klinischen Arztbriefen durchgeführt. Diese Briefe sind Teil des 3000PA-Textkorpus (2). Das Korpus wurde im Rahmen der Pilotphase des SMITH-Projekts an den Standorten Jena, Leipzig und Aachen nach folgenden Kriterien zusammengestellt:

- Alle Briefe entstanden zwischen 2010 bis 2015.
- Alle in den Briefen beschriebenen Patienten waren mindestens fünf Tage in einem der Universitätsklinika Jena, Leipzig oder Aachen stationär in Behandlung.
- Die Behandlung fand auf einer intensivmedizinischen oder internistischen Station statt.
- Alle Patienten waren zum Zeitpunkt der Datenerhebung im September 2016 bereits verstorben.

Das Jenaer Segment von 3000PA besteht insgesamt aus 1106 deutschsprachigen Arztbriefen, die sich aufteilen in:

- 383 Kurzberichte,
- 103 Verlegungsbriefe und
- 620 Entlassbriefe.

4 Annotationsleitlinien

4.1 Allgemeine Hinweise

Dieser Annotationsleitlinie werden einige Begriffsklärungen vorangestellt, die zentrale Konzepte von Annotationsprozessen klären sollen:

- **Token:** kleinster Bestandteil eines Textes, der für die Annotation relevant ist, z.B. einzelne Wörter und Satzzeichen voneinander getrennt.
- **Annotat:** inhaltlich markiertes Textstück (ein einzelnes Token oder eine Spanne von Token) in einem Text, hier in einem Arztbrief.
- **Entität:** semantischer Typ eines Annotats; dieser Typ ist Teil grundlegender Taxonomien, die den Gegenstandsbereich der Annotationsaufgabe inhaltlich (kategorisch) strukturieren. Das jeweilige Annotat kann als konkrete Ausprägung (Instanz) eines Typs betrachtet werden.
 - Beispiel: Das Annotat *[Diabetes mellitus]* wird der Entität *Diagnose* zugeordnet.
- **Attribut:** eine Eigenschaft einer Entität — je nach Definition können mehrere Attribute pro Entität möglich sein.
 - Beispiel: Das Annotat *[keine Progression der paVK]* wird der Entität *Befund* und darüber hinaus dem Attribut *ausgeschlossen* zugeordnet

4.2 Typensystem für Diagnosen, Befunde und Symptome

Den drei zentralen semantischen Typen dieser Annotationsleitlinie liegen folgende Definitionen von Entitäten und Attributen zugrunde. (Zusammenfassung siehe Appendix A.)

4.2.1 Diagnose

Definition: Feststellung oder Bestimmung einer Krankheit, die den im Arztbrief beschriebenen Patienten charakterisiert. Für die Krankheit ist **in der Regel ein ICD-10-Code**⁴ definiert.⁵ Die R-Gruppe bzw. Kapitel XVIII des ICD-10-Codes (Symptome; v.a. R00-R49)⁶ (siehe Anhang B) und die Codes C79 sowie C78 („Krebs, der streut“)⁷ sind hier per definitionem ausgeschlossen.

⁴<https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2019/>

⁵Die Aufgabe der Annotatoren ist es jedoch nicht, zusätzlich den jeweiligen ICD-Code zu annotieren, also Vorkehrungen für ein *named entity grounding* zu schaffen, da eine solche Entscheidung ein hohes Maß an zusätzlicher Komplexität in die eh schon anspruchsvolle Aufgabenstellung eingeführt hätte.

⁶<https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2019/chapter-xviii.htm>

⁷<https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2019/block-c76-c80.htm>

- Attribut **Modalität** (wenn nicht sicher vorhanden)
 - unklar
 - Verdacht
 - ausgeschlossen
- Attribut **Zeitlicher Aspekt** (wenn nicht aktuell)
 - vorhergehend
 - unklar
 - rezidiv
- Attribut **Komplexität** (s. 5.2.2)
- Attribut **Familienanamnese** (bei Aussagen zu Angehörigen des Patienten)

4.2.2 *Befund*

Definition: medizinisch relevante körperliche oder psychische Erscheinungen, Gegebenheiten, Veränderungen oder Zustände des im Arztbrief beschriebenen Patienten, die durch medizinisches Fachpersonal (z.B. Ärzte) *erhoben* wurden, z.B. auf der Grundlage von Labordaten, TNM, Bildgebung (Röntgen, CT, MRT, Ultraschall) oder körperlichen Untersuchungen.

- Attribut **Modalität** (wenn nicht sicher vorhanden)
 - unklar
 - Verdacht
 - ausgeschlossen
- Attribut **Zeitlicher Aspekt** (wenn nicht aktuell)
 - vorhergehend
 - unklar
 - rezidiv
- Attribut **Komplexität** (s. 5.2.2)

4.2.3 *Symptom*

Definition: vom Patienten berichtete *Beschwerden*.

- Attribut **Modalität** (wenn nicht sicher vorhanden)
 - unklar
 - Verdacht
 - ausgeschlossen
- Attribut **Zeitlicher Aspekt** (wenn nicht aktuell)
 - vorhergehend
 - unklar
 - rezidiv
- Attribut **Komplexität** (s. 5.2.2)

4.2.4 Abgrenzung zu Anatomie, Negationen, Modalitäten und Zeit

- **Anatomische Lokalitäten** sowie **Negations- und Modalitätsbezeichnungen** (*unklar, Verdacht, ausgeschlossen*) (s. hierzu auch Teil 6 der Annotationsleitlinien) sind **Teil der Annotationen von Diagnosen, Befunden und Symptomen**, wenn diese die zu beschreibende Entität näher charakterisieren. Ist eine Aussage für Diagnose-, Befund- bzw. Symptom-Annotation *nicht* ausgeschlossen, also vorhanden, so ist keine Modalität zu annotieren.
- **Zeitliche Abhängigkeiten** sind **nur über ein Attribut** mitzuannotieren, wenn die Beschreibung nicht aktuell ist. **Temporale Beschreibungen** (z.B. *aktuell, letztes Jahr* sollen nicht annotiert werden.

Ist der Gegenstand einer Beschreibung als *chronisch* benannt, so wird dies hier als *aktuell* interpretiert und muss somit nicht explizit mit einem Zeit-Attribut annotiert werden.

5 Das Annotationswerkzeug BRAT

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Installation bzw. Konfiguration sowie die Verwendung des BRAT-Annotationswerkzeugs für die manuelle Annotation von Diagnosen, Befunden und Symptomen in deutschsprachigen Arztbriefen.

5.1 Hinweise zur Konfiguration von BRAT

Für die manuelle Annotation der Texte wird das Werkzeug BRAT RAPID ANNOTATION TOOL – BRAT (3) verwendet.⁸ BRAT wird über einen Internet-Browser verwendet und kann entweder lokal oder auf einem Server installiert werden. Vorab muss BRAT konfiguriert werden. Die notwendigen Konfigurations-Dateien werden unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.7707917> bereitgestellt.

5.2 Hinweise zur Nutzung von BRAT

5.2.1 Hinweise zum Annotationswerkzeug BRAT

Im Browser muss sich jeder Annotator vorab oben rechts mit den zugewiesenen individuellen Login-Daten einloggen.

Im Anschluss wählt man aus der *Collection* eine Aufgabe bzw. einen Text aus und kann daran anschließend mit der Bearbeitung beginnen.

1. Durch einen Doppelklick auf ein Wort bzw. ein Token wird dieses markiert und ein Menü zur Auswahl aus den drei Basistypen – Diagnose, Befund, Symptom – erscheint (s. Abb. 1). Die Markierung kann auch durch Klicken und Ziehen durchgeführt werden.
2. Um die Produktivität während der Annotation zu erhöhen, hat jede Annotationskategorie zur komfortableren Auswahl ein Tastatur-Kürzel (entsprechender Buchstabe in Abb. 1 unterstrichen, siehe dazu auch Appendix A).
3. Sollte ein fehlerhaftes Annotat zu löschen sein, kann das Annotat angeklickt werden. Daraufhin öffnet sich das Auswahlmenü (siehe Abb. 2), und es gibt für die Korrektur zwei Möglichkeiten:
 - *Delete*: Das Annotat wird gelöscht und kann danach einfach neu gesetzt werden.
 - *Move*: Die Spanne des Annotats kann per Maus einfach neu gezogen werden.
4. Mit der Funktion *Add Frag.* können zwei zusammengehörige Annotationen in sequentiell getrennten Spannen zusammengefügt werden (wenn etwa Annotate durch Zeilenumbruch getrennt sind).

⁸<http://brat.nlpplab.org/index.html>

Edit Annotation [X]

Text
 kurzstreckigen Verschluss der A. femoralis superficialis rechts mit Stentimplantation [Link](#)

Search
 Google, Wikipedia, RoteListe, PubMed, ICD-Code, Aerzteblatt

Entity type

- Diagnose
- Symptom
- Befund

Entity attributes

Komplexitaet Modalitaet: Zeit: vorhergehend

Notes [X]

Add Frag. Delete Move [X] OK Cancel

Abbildung 1: Allgemeine Auswahl nach Markierung

Edit Annotation [X]

Text
 kurzstreckigen Verschluss der A. femoralis superficialis rechts mit Stentimplantation [Link](#)

Search
 Google, Wikipedia, RoteListe, PubMed, ICD-Code, Aerzteblatt

Entity type

- Diagnose
- Symptom
- Befund

Entity attributes

Komplexitaet Modalitaet: Zeit: vorhergehend

Notes [X]

Add Frag. Delete Move [X] OK Cancel

Abbildung 2: Korrektur eines Annotats

5.2.2 Inhaltliche Hinweise zur Annotation

- **Token** (i.d.R. durch Leerzeichen getrennte Elemente, also einzelne Wörter) sollen nach Möglichkeit **vollständig annotiert** werden (also keine Teilketten von Token).
- Ergänzende Beschreibungen (z.B. Mengenangaben oder Adjektive wie „*terminal*“ als Teil der „*terminalen Niereninsuffizienz*“) werden als Teil direkt angrenzender Entitäten (hier: **Diagnose**) annotiert.
- **Zahlen** sind mit ihren **Einheiten** zu annotieren, die Maßeinheit ist Teil der Information und auch somit der Annotation.
- Im Text vorkommende **ICD-10-Codes** müssen als **Diagnose** annotiert werden.
- Alle Entitäten sollen mit dem Attribut **Komplexität** markiert werden, wenn *mindestens zwei Informationseinheiten* miteinander vermischt beschrieben sind. Damit sollen der *AddFrag*-Befehl aus BRAT vermieden und komplexe Informationseinheiten zu einer Einheit verbunden werden. Beispiele hierzu:
 - **Symptome, Befunde und Diagnosen** sollen nach Möglichkeit einzeln annotiert werden. Wenn dies nicht möglich ist (z.B. Auflistungen wie „Bewegungsapparat, Hände und große Gelenke unauffällig“, bei denen sich „unauffällig“ auf mehrere anatomische Lokalitäten bezieht), sind sie zusammen zu annotieren und als **komplex** zu markieren.
 - Negationen und Modalitätswörter (z.B. „Verdacht auf“, „DD“) werden als Teil der **Symptome, Befunde und Diagnosen** annotiert, sind aber allein kein Grund für eine Markierung mit dem **komplex**-Attribut!
- Kann eine Textpassage eine Diagnose oder ein Symptom bzw. einen Befund bezeichnen, dann soll die Kodierung als **Diagnose** bei den Annotation präferiert werden — außer es handelt sich um die **R-Gruppe (Symptome)** des ICD-10-Codes sowie die Codes **C78** und **C79** („Krebs, der streut“).
- Nach Möglichkeit sollen **Diagnosen und Symptome / Befunde** nicht doppelt annotiert werden. Doppelannotationen sind jedoch erlaubt, wenn die Diagnose Teil des Befundes / Symptoms ist, d.h. die Spanne der Diagnose ist kleiner als diejenige des Befunds / Symptoms und ist in ihm enthalten (z.B. Diagnose „*Pleuraerguss*“ ist Teil einer [komplexen] Befundannotation).

5.2.3 Was nicht zu annotieren ist

- **Überschriften**, die einen Befund (oder eine andere Entität) ankündigen oder auf einen Befund verweisen, z.B. „*Laborparameter (SI Einheiten): siehe Anhang*“, sollen nicht annotiert werden.
- **Datumsangaben** sollen nicht annotiert werden, es sei denn, sie sind Teil einer komplexen Entität.

5.3 Beispiele für Annotationen

5.3.1 Beispiele für die Kategorie *Diagnose*

- „Adenokarzinom unbekanntes Primärs (CUP)“
- „Tumoranämie“
- „Diabetes mellitus Typ 1“
- „Z. n. subtotaler Strumektomie“

5.3.2 Beispiele für die Kategorie *Befund*

- „reduziertem AZ, gutem EZ, 163 cm groß, 58 kg schwer, BMI 21 kg/m²“
→ in 5 Annotationen zerlegen
- „leichte Unterschenkelödeme beidseits“
- „Milz tastbar“
- „Bewusstsein klar“
- „Atmung intakt“
- „verkalkter Strumaknoten, verkalkter Lymphknoten“
- „Kulturergebnis: Kein MRSA nachgewiesen“ → mit *ausgeschlossen* markieren
- „kein Nachweis eines Pneumothorax“ → mit *ausgeschlossen* markieren
- „Auf bis zu 20 x 25 mm vergrößerte Lymphknotenkonglomerate mediastinal“
- „PA-Druck: 45mmHg+ZVG“
- „HF 130-140 / min“
- „PA-Druck: 45mmHg-ZVG“
- „Flussgeschwindigkeit im LAA: 60 cm/s“
- „hämodialysepflichtig“
- „kein Hinweis auf ein fokales neurologisches Defizit“ → mit *ausgeschlossen* markieren
- „keine pathologischen LK-Schwellungen palpabel“ → mit *ausgeschlossen* markieren
- „kein Hinweis für zerebrale Metastasen“ → mit *ausgeschlossen* markieren
- „V. a. Nebennieren-MTS links“ → mit *Verdacht* markieren

5.3.3 Beispiele für die Kategorie *Befund* mit dem Attribut *komplex*

- „Pupillen mittelweit und isokor“
- „Atemgeräusch leicht verschärft, ebenfalls bds. basal abgeschwächt“
- „Klopfschall sonor, bds. insbesondere rechts basal, bedämpft“
- „Bewegungsapparat, Hände und große Gelenke unauffällig“
- „Druckschmerz, insbesondere periumbilikal, leicht, jedoch ubiquitär“
- „Bis ins Mittelfeld ansteigender Pleuraerguss rechts mit interlobärer Ergusskomponente sowie begleitenden Dystelektasen“
- „Weitestgehend weichteildichtes Abdomen am ehesten bei Aszites“
- „Annähernd unveränderte Darstellung der deutlich verdickten Darmwand betont des Colon ascendens und Colon transversum mitsamt der rechten Colonflexur mit maximal ca. 15 mm (exemplarisch Serie 605, Ima 38) wie bei Colitis“
- „Unveränderte ausgeprägte Splenomegalie mit maximalen a.p.-Durchmesser der Milz von ca. 22,5 cm“
- „Unauffällige Darstellung von Prostata und Samenblasen“
- „Mediastinum schlank und mittelständig“

5.3.4 Beispiele für die Kategorie *Symptom*

- „Übelkeit“
- „Husten“
- „zunehmende Atemnot“
- „Bauchumfang habe seit 2 Tagen zugenommen“
- „Schmerzen im Arm“

5.3.5 Beispiele für die Kategorie *Symptom* mit dem Attribut *komplex*

- „Bauchschmerzen, insbesondere im Bereich des Nabels, ohne wesentliche Ausstrahlung“
- „Übelkeit mit einmaligem Erbrechen von Speiseresten ohne Blut oder Hämatin“
- „Husten mit einmalig weißlichem Auswurf“

5.3.6 Abgrenzung zwischen *Befund* und *Diagnose*

Ist eine Diagnosebeschreibung durch eine Befundbeschreibung genauer definiert, dann muss ein Teil der Spanne doppelt annotiert werden:

- Bsp.: „Z.n. Nikotinabusus seit 35 Jahren 30 Packyears“ [Befund] → „Z.n. Nikotinabusus“ als *Diagnose* annotieren, die komplette Spanne soll als *Befund* annotiert werden
- Bsp.: „Psychische Verhaltensstörung durch schädlichen Alkoholgebrauch“ → soll als *Diagnose* annotiert werden, da ICD-10-Code F10
- Diagnoseangaben, die durch eine Befundung näher beschrieben sind, sollen ebenfalls doppelt annotiert werden
 - „hochgradige Mitralinsuffizienz“ [Befund] → davon „Mitralinsuffizienz“ als [Diagnose]
 - „AS III, MI III“ – Aortenstenose (AS) und Mitralklappeninsuffizienz (MI) mit Grad sollen als *Befund* behandelt werden, aber „AS III“ und „MI III“ als *Diagnose*
 - „Hochgradige low-gradient Aortenklappenstenose“ [Befund] → Aortenklappenstenose als [Diagnose]
- Alleinstehende Diagnosen, die teilweise als Befund annotiert waren, aber eine *Diagnose* sind, zum Beispiel
 - Arteriosklerose
 - Harnstau (N13.9)
 - Nierenzyste
 - Varizen

Appendices

A Zusammenfassung Typensystem

Typ	Beschreibung	Short-Cut
Diagnose	Feststellung oder Bestimmung einer Krankheit	D
Befund	medizinisch relevante körperliche oder psychische Erscheinungen, Gegebenheiten, Veränderungen oder Zustände des im Arztbrief beschriebenen Patienten, die durch medizinisches Fachpersonal (z.B. Ärzte) erhoben wurden	B
Symptom	vom Patienten berichtete <i>Beschwerden</i>	S

Tabelle 1: Übersicht der Typensystems für Annotationen der Diagnosen, Befunde und Symptome sowie deren Short-Cuts der BRAT-Konfiguration

B R-Gruppe (Zusammenfassung)

Die folgenden Auflistungen der R-Gruppe sind dem ICD-10-GM-Code in der Version 2019 (<https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2019/>) entnommen.

B.1 R00-R09: Kreislaufsystem und Atmungssystem

R00.0	Tachykardie	R06.1	Stridor
R00.1	Bradykardie	R06.2	Ziehende Atmung
R00.2	Palpitationen	R06.3	Periodische Atmung
R01.2	Sonstige Herz-Schallphänomene	R06.4	Hyperventilation
R02	Gangrän	R06.5	Mundatmung
R02.0	Nekrose	R06.6	Singultus
R03	Abnormer Blutdruckwert ohne Diagnose	R06.7	Niesen
R04	Blutung aus den Atemwegen	R07	Hals- und Brustschmerzen
R04.0	Epistaxis	R07.2	Präkordiale Schmerzen
R04.2	Hämoptoe	R09.0	Asphyxie
R05	Husten	R09.1	Pleuritis
R06	Störungen der Atmung	R09.2	Atemstillstand
R06.0	Dyspnoe	R09.3	Abnormes Sputum

B.2 R10-R19: Verdauungssystem und Abdomen

R10	Bauch- und Beckenschmerzen	R17	Hyperbilirubinämie, m./o. Gelbsucht
R10.0	Akutes Abdomen	R18	Aszites (Flüssigkeitans. in Bauchhöhle)
R10.1	Schmerzen im Bereich des Oberbauches	R19.0	Schwellung, Raumforderung u. Knoten
R10.2	Schmerzen im Becken und am Damm	R19.1	Abnorme Darmgeräusche
R10.3	Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches		
R11	Übelkeit und Erbrechen	R19.2	Sichtbare Peristaltik
R12	Sodbrennen	R19.3	Bauchdeckenspannung
R13	Dysphagie	R19.4	Veränderungen d. Stuhlgewohnheiten
R14	Flatulenz u. verw. Zustände (Aufstoßen)	R19.5	Sonstige Stuhlveränderungen
R15	Stuhlinkontinenz (Enkopresis)	R19.6	Mundgeruch
R16	Hepatomegalie und Splenomegalie	R19.80	Abdominales Kompartmentsyndrom

B.3 R20-R23: Haut und Unterhautgewebe

R20	Sensibilitätsstörungen der Haut	R23.0	Zyanose
R20.0	Anästhesie der Haut	R23.1	Blässe
R20.1	Hypästhesie der Haut	R23.2	Gesichtsrötung [Flush]
R20.2	Parästhesie der Haut	R23.3	Spontane Ekchymosen
R20.3	Hyperästhesie der Haut	R23.4	Veränderungen des Hautreliefs
R21	Hautausschlag und sonstige unspezifische Hauteruptionen		
R22	Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und Unterhaut (Subkutane Knötchen (lokalisiert) (oberflächlich))		

B.4 R25-R29: Nervensystem und Muskel-Skelett-System

R25	Abnorme unwillkürliche Bewegungen	R29.0	Tetanie
R25.1	Tremor	R29.1	Meningismus
R25.2	Krämpfe und Spasmen der Muskulatur	R29.2	Abnorme Reflexe
R25.3	Faszikulation	R29.3	Abnorme Körperhaltung
R26.0	Ataktischer Gang	R29.4	Schnappende Hüfte
R26.1	Paretischer Gang	R29.5	Neurologischer Neglect
R26.3	Immobilität	R29.6	Sturzneigung
R27.0	Ataxie		

B.5 R30-R39: Harnsystem

R30	Schmerzen beim Wasserlassen	R34	Anurie und Oligurie
R30.0	Dysurie	R35	Polyurie (Nykturie)
R30.1	Tenesmus vesicae	R36	Ausfluss aus der Harnröhre
R30.9	Schmerzen beim Wasserlassen	R39.0	Urin-Extravasation
R31	Hämaturie	R39.1	Sonstige Miktionsstörungen
R32	Harninkontinenz (Enuresis)	R39.2	Extrarenale Urämie
R33	Harnverhaltung		

B.6 R40-R46: Erkennungs- und Wahrnehmungsvermögen

R40	Somnolenz, Sopor und Koma
R41	Sonstige Symptome, die Erkennungsvermögen und Bewusstsein betreffen
R41.0	Orientierungsstörung
R41.1	Anterograde Amnesie
R41.2	Retrograde Amnesie
R42	Schwindel und Taumel (Vertigo)
R43	Störungen des Geruchs- und Geschmackssinnes
R43.0	Anosmie
R43.1	Parosmie
R43.2	Parageusie
R44.3	Halluzinationen
R45	Symptome, die die Stimmung betreffen
R45.0	Nervosität
R45.1	Ruhelosigkeit und Erregung
R45.2	Unglücklichsein
R45.3	Demoralisierung und Apathie
R45.4	Reizbarkeit und Wut
R45.5	Feindseligkeit
R45.6	Körperliche Gewalt
R45.7	Emotioneller Schock oder Stress
R46	Symptome, die äußeres Erscheinungsbild und Verhalten betreffen
R46.0	Stark vernachlässigte Körperpflege
R46.1	Besonders auffälliges äußeres Erscheinungsbild

- R46.2 Seltsames und unerklärliches Verhalten
- R46.3 Hyperaktivität
- R46.4 Verlangsamung und herabgesetztes Reaktionsvermögen
- R46.5 Misstrauen oder ausweichendes Verhalten
- R46.6 Unangemessene Betroffenheit und Beschäftigung mit Stressereignissen
- R46.7 Wortschwall oder umständliche Detailschilderung,
die Gründe für Konsultation oder Inanspruchnahme verschleiern

B.7 R47-R49: Sprache und Stimme

- | | | | |
|-------|-----------------------------|-------|-------------------------------|
| R47 | Sprech- und Sprachstörungen | R48.2 | Apraxie |
| R47.0 | Dysphasie und Aphasie | R49 | Störungen der Stimme |
| R47.1 | Dysarthrie und Anarthrie | R49.0 | Dysphonie |
| R48.0 | Dyslexie und Alexie | R49.1 | Aphonie |
| R48.1 | Agnosie | R49.2 | Rhinophonia (aperta) (clausa) |

B.8 R50-R69: Allgemeinsymptome

- R50 Fieber sonstiger und unbekannter Ursache
- R51 Kopfschmerz
- R52 Schmerz
- R52.0 Akuter Schmerz
- R52.1 Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz
- R52.2 Sonstiger chronischer Schmerz
- R53 Unwohlsein und Ermüdung
- R54 Senilität
- R55 Synkope und Kollaps
- R56 Krämpfe
- R56.0 Fieberkrämpfe
- R57 Schock
- R57.0 Kardiogener Schock
- R57.1 Hypovolämischer Schock
- R57.2 Septischer Schock

- R58 Blutung
- R59 Lymphknotenvergrößerung
- R60 Ödem
- R61 Hyperhidrose
- R62 Ausbleiben der erwarteten normalen physiologischen Entwicklung
- R62.0 Verzögertes Erreichen von Entwicklungsstufen
- R63.0 Anorexie
- R63.1 Polydipsie
- R63.2 Polyphagie
- R63.3 Ernährungsprobleme und unsachgemäße Ernährung
- R63.4 Abnorme Gewichtsabnahme
- R63.5 Abnorme Gewichtszunahme
- R63.6 Ungenügende Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeit
- R64 Kachexie
- R65 Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS]
- R68.0 Hypothermie, nicht in Verbindung mit niedriger Umgebungstemperatur
- R68.1 Unspezifische Symptome im Kleinkindalter
- R68.2 Mundtrockenheit
- R68.3 Trommelschlegelfinger

B.9 R70-R79: Abnorme Blutuntersuchungsbefunde ohne Vorliegen einer Diagnose

- R70 Beschleunigte Blutkörperchensenkungsreaktion und Veränderungen der Plasmapviskosität
- R71 Veränderung der Erythrozyten
- R72 Veränderung der Leukozyten, anderenorts nicht klassifiziert
- R73 Erhöhter Blutglukosewert
- R73.0 Abnormer Glukosetoleranztest
- R73.9 Hyperglykämie
- R74 Abnorme Serumenzymwerte
- R74.0 Erhöhung der Transaminasenwerte und des Laktat-Dehydrogenase-Wertes [LDH]
- R74.9 Abnormer Wert nicht näher bezeichneter Serumenzyme
- R75 Laborhinweis auf Humanes Immundefizienz-Virus [HIV]

- R76 Sonstige abnorme immunologische Serumbefunde
- R76.0 Erhöhter Antikörpertiter
- R76.1 Abnorme Reaktion auf Tuberkulintest
- R76.2 Falsch-positiver serologischer Syphilistest
- R76.9 Abnormer immunologischer Serumbefund
- R77 Sonstige Veränderungen der Plasmaproteine
- R77.0 Veränderungen der Albumine
- R77.1 Veränderungen der Globuline
- R77.2 Veränderungen des Alpha-Fetoproteins
- R77.80 Veränderung des prostataspezifischen Antigens [PSA]
- R78 Nachweis von Drogen und anderen Substanzen, norm. nicht im Blut
- R79 Sonstige abnorme Befunde der Blutchemie
- R79.0 Abnormer Mineral-Blutwert
- R79.9 Abnormer Befund der Blutchemie

B.10 R80-R82: Abnorme Urinuntersuchungsbefunde ohne Vorliegen einer Diagnose

- R80 Isolierte Proteinurie
- R81 Glukosurie
- R82 Sonstige abnorme Urinbefunde
- R82.0 Chylurie
- R82.1 Myoglobinurie
- R82.2 Bilirubinurie
- R82.3 Hämoglobinurie
- R82.4 Azetonurie
- R82.5 Erhöhte Urinwerte für Drogen, Arzneimittel und biologisch aktive Substanzen
- R82.6 Abnorme Urinwerte für Substanzen vorwiegend nichtmedizinischer Herkunft
- R82.7 Abnorme Befunde bei der mikrobiologischen Urinuntersuchung
- R82.8 Abnorme Befunde bei der zytologischen und histologischen Urinuntersuchung

B.11 R83-R89: Abnorme Befunde ohne Vorliegen einer Diagnose bei der Untersuchung anderer Körperflüssigkeiten, Substanzen und Gewebe

R83 Abnorme Liquorbefunde

R84 Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus Atemwegen und Thorax

R85 Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus Verdauungsorganen und Bauchhöhle

R86 Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus den männlichen Genitalorganen

R87 Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus den weiblichen Genitalorganen

R89 Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus anderen Körperorganen, -systemen und -geweben

B.12 R90-R94: Abnorme Befunde ohne Vorliegen einer Diagnose bei bildgebender Diagnostik und Funktionsprüfungen

R90 Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik des Zentralnervensystems

R90.0 Intrakranielle Raumforderung

R91 Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Lunge

R92 Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Mamma [Brustdrüse]

R93 Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik sonstiger Körperstrukturen

R94 Abnorme Ergebnisse von Funktionsprüfungen

B.13 R95-R99: Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen

R95 Plötzlicher Kindstod

R96 Sonstiger plötzlicher Tod unbekannter Ursache

R98 Tod ohne Anwesenheit anderer Personen

R99 Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen

Referenzen

- [1] Christina Lohr, Luise Modersohn, Johannes Hellrich, Tobias Kolditz, and Udo Hahn. An evolutionary approach to the annotation of discharge summaries. In Louise B. Pape-Haugaard, Christian Lovis, Inge Cort Madsen, Patrick Weber, Per Hostrup Nielsen, and Philip J. Scott, editors, *Digital Personalized Health and Medicine. MIE 2020 — Proceedings of the 30th Conference on Medical Informatics Europe. Geneva, Switzerland, April 28 - May 1, 2020*, number 270 in Studies in Health Technology and Informatics, pages 28–32, Amsterdam, Berlin, Washington, D.C., 2020. IOS Press.
- [2] Udo Hahn, Franz Matthies, Christina Lohr, and Markus Löffler. 3000PA: towards a national reference corpus of German clinical language. In Adrien Ugon, Daniel Karlsson, Gunnar O. Klein, and Anne Moen, editors, *Building Continents of Knowledge in Oceans of Data: The Future of Co-Created eHealth - Proceedings of MIE 2018, Medical Informatics Europe, Gothenburg, Sweden, April 24-26, 2018*, volume 247 of *Studies in Health Technology and Informatics*, pages 26–30. IOS Press, 2018.
- [3] Pontus Stenetorp, Sampo Pyysalo, Goran Topić, Tomoko Ohta, Sophia Ananiadou, and Jun'ichi Tsujii. BRAT: A Web-based tool for NLP-assisted text annotation. In Frédérique Segond, editor, *EACL 2012 — Proceedings of the 13th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: Demonstrations. Avignon, France, April 25-26, 2012*, pages 102–107, Stroudsburg/PA, 2012. Association for Computational Linguistics (ACL).